

XALQARO CHILDES KORPUSINING O‘ZBEKCHA MUQOBILINI YARATISH

Nafisa Arolova Akbar qizi

ToshDO‘TAU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734430>

Annotatsiya. Ushbu tezida dunyo miqyosida bolalar nutqini o‘rganishdagi yirik resurslardan biri CHILDES (Child Language Data Exchange System) korpusi haqida so‘z boradi. Uning modeli asosida o‘zbek tilida muqobil korpus yaratishning ilmiy-amaliy asoslarini ishlab chiqish lozim.

Kalit so‘zlar. Statistik analiz, korpus, transkripsiya, CHILDES, CHAT, CLAN.

Abstract. This thesis discusses the CHILDES (Child Language Data Exchange System) corpus, one of the major resources for the study of children's speech worldwide. Based on its model, it is necessary to develop scientific and practical foundations for creating an alternative corpus in the Uzbek language.

Keywords. Statistical analysis, corpus, transcription, CHILDES, CHAT, CLAN.

Korpus lingvistikasi yutuqlaridan biri CHILDES korpusining yaratilishidir. Ushbu platforma orqali dunyo tillarida bolalarning tabiiy nutqini yig‘ish, grammatik tahlil qilish, transkripsiya qilish mumkin. Bugungi kunda 50 dan ortiq tillarda 1000 dan ortiq bolalarning yozib olingan nutqi jamlangan. Amerikalik psixolingvist Brian MacWhinney 1984-yilda Catherine Snow bilan birgalikda CHILDES (Child Language Data Exchange System) – bolalar nutq korpusini yaratgan. Ushbu xalqaro korpus bugungi kunda bolalar nutqini tadqiq qilish bo‘yicha muhim resurs bo‘lib, asosiy maqsadi bolalar nutqini chuqur o‘rganish, tadqiqotchilar o‘rtasida til materialini almashish hisoblanadi. Korpusda audio va video yozuvlar, CHAT formatidagi transkripsiyalar, morfosintaktik tahlillar va ishtirokchilar haqida ma’lumotlar keltirilgan. Hozirda **Talkbank** platformasi tarkibida faoliyat yuritadi. **CHAT (Codes for the Human Analysis of Transcripts)** – maxsus transkripsiya formati bo‘lib, u nutq transkriptlarini kodlash uchun maxsus yaratilgan. CHATda keng qo‘llaniladigan maxsus kodlar mavjud. Ulardan ayrimlari quyidagilar:

xxx – noaniq so‘z yoki tushunarsiz joy

[= so‘z] – parafraza yoki izoh

[!] – hissiy ohang

[//] – o‘z-o‘zini to‘xtatish

& – noto‘g‘ri fonetik shakl

(...) – noaniq segment

[: so‘z] – standart variant

[-] – tushurib qoldirilgan birlik

Ona va bola nutqining transkripsiya qilingan CHAT formatidagi matni bilan tanishaylik. Bu kabi jonli bola nutqini tahlil qilish orqali bola necha yoshida qaysi sintaktik shakllarni o‘zlashtirganini, morfemalarning o‘zlashtirish ket-ketligini aniqlash mumkin. Bundan tashqari bilingv bolalar bir tilga nisbatan ikkinchi tilni qanday tezlikda o‘zlashtiradi yoki nutq nuqsonlari bo‘lgan bolalarning til o‘zlashtirishdagi farqlari qanday kabi savollarga javob beradi.

@Begin

@Participants: CHI Child, MOT Mother

@Languages: uzb

@ID: uzb|child|CHI| | |female| | | Child

@ID: uzb| mother| MOT| | |female| | | Mother

*MOT: Bu nima?

*CHI: Qush.

*MOT: Ha, bu qush.

*CHI: Qush uchdi.

%mor: n|qush v|uch-di

@End

Bu yerda *CHI: - bola replikasi, *MOT: - ona replikasi, %mor: - morfologik tahlil.

CHAT formatidagi fayllarni analiz qilish uchun **CLAN (Computerized Language Analysis)** dasturi yaratilgan. Uning yordamida MLU (Mean Length of Utterance - bolalarning aytgan gaplaridagi so‘z yoki morfemalarning o‘rtacha soni)ni o‘lchash, morfologik va sintaktik tahlil qilish, avtomatik qidiruvni amalga oshirish mumkin.

O‘zbek tilining morfologik boyligi va agglutinativ tuzilmasi uni boshqa tillardan farqlaydi. Shu sababdan CHILDES korpusining o‘zbekcha muqobili yaratilishi zarur. Bu o‘zbek bolalari jonli nutqini kuzatish, ularda til o‘zlashtirish jarayonini chuqurroq tahlil qilish imkoniyatini beradi. Jumladan,

- Grammatik shakllarning bola nutqida qaysi vaqt oralig‘ida paydo bo‘lishi;
- O‘zbek bolalari qanday sintaktik shakllardan foydalanishi;
- So‘z tartibi va gap uzunligini qanday o‘zlashtirishi kabi.

Xulosa qilganimizda, Maktabgacha ta‘lim, logopediya, psixolingvistika kabi sohalarda ta‘lim olayotgan talabalar CHILDES orqali real tilni tahlil qilishlari mumkin. Bunda bolalarning nutq rivojlanish bosqichlarini o‘rganish, nutq nuqsonlarini tahlil qilish, o‘zlashtirilgan so‘zlarni statistik tahlilini chiqarish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. MacWhinney B. The CHILDES Project: Tools for Analyzing Talk. 2000. Mahwah. NJ: Lawrence Erlbaum Associates
2. Tomasello M. Constructing a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisition. 2003. Cambridge: Harvard University Press.
3. Clark E. First Language Acquisition. 2009. Cambridge University Press.
4. <https://childes.talkbank.org>
5. <https://talkbank.org>